

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

DOI: 10.5281/zenodo.14210752

Geverson Oliver de Assis Oliveira

Mestre em Tecnologia Emergentes em Educação.

RESUMO

A tecnologia desempenha um papel crucial na educação, oferecendo novas possibilidades de aprendizado, acessibilidade e personalização. Ela permite a ampliação do acesso a recursos educacionais e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mundo digital, como o pensamento crítico e a colaboração. No entanto, o uso da tecnologia na educação também apresenta desafios, como a desigualdade de acesso, a falta de capacitação de professores, a resistência à mudança e o risco de distrações em sala de aula. Para maximizar os benefícios da tecnologia, é necessário um investimento contínuo em infraestrutura, formação docente e a integração planejada de ferramentas digitais ao currículo. Quando utilizada de maneira estratégica e equilibrada, a tecnologia tem o potencial de transformar a educação, tornando-a mais inclusiva e eficaz, preparando os estudantes para os desafios do futuro.

Palavras-chave: Tecnologia na educação, Ferramentas educacionais, Desafios e oportunidades.

ABSTRACT

Technology plays a crucial role in education, offering new possibilities for learning, accessibility and personalization. It allows for expanded access to educational resources and the development of essential skills for the digital world, such as critical thinking and collaboration. However, the use of technology in education also presents challenges, such as inequality of access, lack of teacher training, resistance to change and the risk of distractions in the classroom. To maximize the benefits of technology, continuous investment in infrastructure, teacher training and the planned integration of digital tools into the curriculum is necessary. When used in a strategic and balanced way, technology has the potential to transform education, making it more inclusive and effective, preparing students for the challenges of the future.

Keywords: Technology in education, Educational tools, Challenges and opportunities.

INTRODUÇÃO

A tecnologia tem desempenhado um papel transformador na educação, oferecendo inúmeras oportunidades para melhorar o aprendizado, a acessibilidade e

a personalização do ensino. Com a internet, alunos e professores têm acesso instantâneo a um vasto acervo de informações, incluindo livros, vídeos, artigos e pesquisas de todo o mundo. Além disso, plataformas educacionais como Khan Academy, Coursera e edX permitem que estudantes aprendam online em seu próprio ritmo, acessando cursos de instituições renomadas (Santos, 2020).

A personalização do ensino também é favorecida pela tecnologia, com a inteligência artificial (IA) ajudando a criar experiências de aprendizado adaptadas às necessidades e ao ritmo de cada aluno. Sistemas de aprendizado adaptativo, como DreamBox e Smart Sparrow, ajustam automaticamente o nível de dificuldade com base no desempenho do estudante, o que torna o processo mais eficiente. Ferramentas de colaboração, como Google Classroom e Microsoft Teams, facilitam o trabalho em equipe e a comunicação entre alunos e professores, enquanto a educação a distância ganhou força com plataformas como Zoom, permitindo aulas ao vivo e gravadas.

Outro aspecto importante é o aumento do engajamento por meio de ferramentas interativas. A gamificação, que utiliza elementos de jogos, como recompensas e pontuações, incentiva os alunos a progredirem de forma divertida e envolvente. Além disso, a realidade aumentada (AR) e a realidade virtual (VR) proporcionam simulações imersivas, como laboratórios virtuais e visitas a locais históricos, permitindo que os estudantes aprendam de forma mais prática e profunda. A tecnologia também tem ampliado a inclusão e acessibilidade na educação, com o uso de tecnologias assistivas, como leitores de tela e software de reconhecimento de fala, ajudando alunos com deficiência a participarem de forma mais ativa. O ensino a distância também permite que estudantes de áreas remotas ou sem recursos para educação presencial tenham acesso a conteúdo de qualidade (Silva, Teixeira, 2020).

Além disso, a automação de tarefas administrativas, como a gestão de turmas e notas, tornou-se mais eficiente com o uso de softwares como Moodle e Blackboard, que auxiliam os professores na organização de suas aulas e avaliações. O uso de big data na educação também possibilita a análise de dados para prever o desempenho dos alunos, identificar necessidades específicas e melhorar o planejamento curricular (Tomaz, 2020).

Apesar dos avanços, a tecnologia na educação traz desafios, como a desigualdade de acesso, já que nem todos os alunos possuem dispositivos ou internet de qualidade, o que pode aumentar a disparidade educacional. Além disso, há o risco

de distrações e do uso indevido de dispositivos, como o acesso às redes sociais durante o tempo de estudo. Contudo, a combinação entre educação e tecnologia está reformulando a forma como aprendemos e ensinamos, trazendo avanços significativos na personalização do ensino, no engajamento dos alunos e na inclusão. No entanto, ainda há desafios a serem superados para garantir que esses benefícios sejam distribuídos de maneira equitativa e eficaz. O objetivo desse estudo é refletir sobre o uso da tecnologia na educação e seus desafios no mundo contemporâneo (Mattar, Loureiro, Rodrigues, 2020).

METODOLOGIA

A partir do objetivo proposto que é explorar a importância da tecnologia na educação, destacando os desafios enfrentados e as oportunidades oferecidas pela integração da tecnologia no ambiente educacional, realizou-se uma revisão narrativa de literatura (Costa et al., 2014). O levantamento bibliográfico foi realizado em fevereiro de 2024, por meio de seleção de artigos publicados em português na base de dados Brazil Scientific Electronic Library Online (SCIELO). A escolha da referida base se deu pela relação do tema com os conteúdos indexados. Optou-se por distintas combinações de descritores: (1) "tecnologia" AND "educação"; (2) "tecnologia" AND "oportunidades"; (3) "tecnologia".

Diante deste levantamento inicial, e leitura dos títulos e resumos, foram definidos os seguintes critérios de inclusão: textos completos, em formato de artigos, disponíveis na íntegra, publicados entre 2014 e 2024 e publicados na língua portuguesa. Em seguida, os resumos dos artigos selecionados foram analisados e considerando-se os seguintes critérios de exclusão: documentos duplicados, que não estejam diretamente relacionados à temática em questão e de acesso restrito.

DESENVOLVIMENTO

O papel do docente como fomentador do conhecimento para a utilização das tecnologias em sala de aula é fundamental para integrar de forma eficaz as ferramentas tecnológicas ao processo de ensino-aprendizagem. A presença crescente da tecnologia na educação exige que os professores não apenas dominem essas

ferramentas, mas também saibam como utilizá-las para promover um aprendizado mais dinâmico, interativo e personalizado (Bittencourt, Albino, 1017).

Primeiramente, o professor precisa atuar como mediador, orientando os alunos sobre o uso adequado das tecnologias disponíveis. Isso inclui desde o básico, como o manuseio de equipamentos e plataformas digitais, até questões mais complexas, como a busca crítica por informações na internet e a utilização de softwares específicos para diversas disciplinas. A habilidade de integrar a tecnologia ao currículo permite que o docente transforme o ambiente de sala de aula, tornando-o mais envolvente e conectado com o cotidiano digital dos estudantes (Mattar, Loureiro, Rodrigues, 2020).

Além disso, o professor deve estimular o pensamento crítico e a autonomia dos alunos ao lidar com a tecnologia. Isso significa ensinar não apenas o uso das ferramentas, mas também promover o entendimento de como essas tecnologias podem ser utilizadas para resolver problemas, realizar pesquisas e criar soluções inovadoras. A tecnologia em sala de aula não deve ser apenas uma forma de transmissão de conteúdo, mas um meio para desenvolver habilidades essenciais para o século XXI, como a colaboração, a comunicação digital e a alfabetização midiática. O docente também tem o papel de fomentar uma cultura de responsabilidade e ética no uso das tecnologias. Isso envolve a conscientização sobre os limites e riscos do ambiente digital, como o uso responsável das redes sociais, a importância da privacidade e a compreensão dos direitos autorais e da propriedade intelectual. Assim, o professor não apenas ensina o uso técnico das ferramentas, mas também educa os alunos para que sejam cidadãos digitais conscientes e responsáveis (Tomaz, 2020).

Por fim, o papel do professor na utilização das tecnologias em sala de aula exige uma formação continuada, para que ele esteja sempre atualizado sobre as novas ferramentas, metodologias e tendências educacionais. Programas de capacitação, workshops e formações específicas sobre o uso de tecnologias educacionais são essenciais para que o docente se mantenha apto a adaptar sua prática pedagógica às transformações digitais. Contudo, o docente, como fomentador do conhecimento para a utilização das tecnologias em sala de aula, desempenha um papel crucial na formação de estudantes preparados para enfrentar os desafios da era digital. Ao promover o uso consciente e criativo das tecnologias, o professor contribui para uma educação mais rica, inclusiva e conectada com o futuro (Mattar, Loureiro, Rodrigues, 2020).

A integração da tecnologia na educação traz inúmeros benefícios, mas também apresenta desafios significativos que precisam ser superados para garantir seu uso eficaz e equitativo. Um dos maiores desafios é a desigualdade de acesso, pois nem todos os estudantes têm os mesmos recursos, como dispositivos adequados ou conexão estável à internet, o que pode agravar as desigualdades educacionais, especialmente em regiões mais carentes. Além disso, muitos professores ainda não possuem a formação adequada para utilizar a tecnologia de maneira eficaz em suas práticas pedagógicas. O uso de ferramentas digitais exige conhecimento técnico e a capacidade de aplicá-las no contexto educacional, o que demanda formação continuada e suporte técnico, muitas vezes insuficientes (Santos, 2020).

Outro desafio importante é a resistência à mudança, tanto por parte de professores quanto de alunos. Muitos docentes preferem métodos tradicionais de ensino ou se sentem inseguros com novas tecnologias, enquanto os alunos podem demorar a se adaptar a essas inovações. A tecnologia em sala de aula também pode ser uma fonte de distração, já que dispositivos conectados à internet facilitam o acesso a redes sociais e jogos, desviando a atenção dos estudantes. Além disso, o uso exagerado da tecnologia pode levar à dependência, enfraquecendo a interação humana e o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. É fundamental que a tecnologia seja vista como um complemento ao ensino, e não um substituto (Tomaz, 2020).

Questões de segurança e privacidade também se tornam cada vez mais relevantes com o uso crescente de plataformas digitais. Proteger os dados dos estudantes e garantir que suas informações pessoais estejam seguras é um desafio para as escolas e educadores. Além disso, a rápida evolução tecnológica torna a manutenção e atualização de equipamentos e softwares uma tarefa constante, muitas vezes custosa, especialmente em instituições públicas que enfrentam limitações orçamentárias. Outro desafio é a dificuldade em medir o impacto real da tecnologia no aprendizado. Nem sempre fica claro se as melhorias no desempenho dos alunos estão diretamente relacionadas ao uso da tecnologia. Além disso, o acesso a uma grande quantidade de informações na internet exige que os alunos desenvolvam habilidades de curadoria digital, avaliando a qualidade e a confiabilidade do conteúdo, o que nem sempre é priorizado nos currículos (Silva, Teixeira, 2020).

Por fim, a falta de integração adequada da tecnologia ao currículo é outro obstáculo. Muitas vezes, as ferramentas tecnológicas são usadas de forma isolada,

sem um planejamento pedagógico claro, o que limita seu impacto. Para que a tecnologia tenha um efeito transformador na educação, é necessário investir em infraestrutura, na formação dos professores, em conscientização sobre o uso responsável e na criação de estratégias pedagógicas que realmente integrem as ferramentas digitais aos objetivos educacionais. Somente com uma abordagem cuidadosa e estruturada será possível superar esses desafios e maximizar os benefícios da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem (Tomaz, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da tecnologia na educação é indiscutível, pois ela tem o potencial de transformar o ensino, tornando-o mais acessível, dinâmico e personalizado. No entanto, essa integração traz tanto oportunidades quanto desafios que precisam ser enfrentados de maneira estratégica. Entre as oportunidades, destaca-se a ampliação do acesso ao conhecimento, a personalização do aprendizado e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI, como o pensamento crítico, a colaboração e a alfabetização digital. Por outro lado, os desafios incluem a desigualdade de acesso, a necessidade de capacitação dos professores, a resistência à mudança e a importância de se evitar o uso excessivo ou inadequado da tecnologia.

Para que as oportunidades sejam plenamente aproveitadas, é fundamental que haja investimentos em infraestrutura, políticas públicas que garantam a inclusão digital e a formação continuada de docentes. Além disso, é essencial promover uma abordagem equilibrada, que integre as ferramentas tecnológicas ao currículo de maneira planejada e orientada por objetivos pedagógicos claros. Dessa forma, a tecnologia pode cumprir seu papel de potencializar o processo de ensino-aprendizagem, preparando os estudantes para os desafios do futuro e contribuindo para uma educação mais inclusiva e eficaz.

REFERÊNCIAS

TOMAZ, José Batista Cisne. Educação na saúde em tempos de pandemia: desafios e oportunidades. Revista Científica Cadernos ESP. 2020.

SANTOS, Vanide Alves et al. O uso das ferramentas digitais no ensino remoto acadêmico: desafios e oportunidades na perspectiva docente. VII congresso nacional de educação. 2020.

MATTAR, João; LOUREIRO, Ana; RODRIGUES, Elsa. Educação online em tempos de pandemiadesafios e oportunidades para professores e alunos. Revista interações, 2020.

CAETANO, Luís Miguel Dias. Tecnologia e educação: quais os desafios?. Educação. Santa Maria, 2015.

CONTE, Elaine; MARTINI, Rosa Maria Filippozzi. As Tecnologias na Educação: uma questão somente técnica?. Educação e realidade, 2015.

BRUZZI, Demerval Guilarducci. Uso da tecnologia na educação, da história à realidade atual. Revista Polyphonia, 2016.

HABOWSKI, Adilson Cristiano. CONTE, Elaine. TREVISAN, Amarildo Luiz. Por uma cultura reconstrutiva dos sentidos das tecnologias na educação. Debates & Polêmicas, 2019.

KLEIN, Danieli Regina et al. Tecnologia na educação: evolução histórica e aplicação nos diferentes níveis de ensino. Revista da Educação, 2020.

SILVA, Chayene Cristina Santos Carvalho; TEIXEIRA, Cenidalva Miranda de Sousa. O uso das tecnologias na educação: os desafios frente à pandemia da COVID-19. Brazilian Journal of Development, 2020.

SILVA, Renildo Franco da; CORREA Emilce Sena. Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. Educação & Linguagem, 2014.

BITTENCOURT, Priscilla Aparecida Santana; ALBINO, João Pedro. O uso das tecnologias digitais na educação do século XXI. RIAEE–Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 2017.

BARBOSA, Gilvana Costa et al. Tecnologias digitais: Possibilidades e desafios na educação infantil. XI congresso Brasileiro de ensino superior a distância, 2014.